

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ**

**PROBLEMS OF FORMING THE EFFECTIVENESS EVALUATION OF
NATIONAL PROJECTS AT THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS**

СОБГАЙДА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,
*магистрант,
Российская таможенная академия.*

SOBGAIDA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,
*Graduate Student,
Russian Customs Academy.*

В данной статье анализируются проблемы формирования оценки эффективности национальных проектов в Российской Федерации. Рассматриваются понятие, сущность и роль национальных проектов в социально-экономической политике государства. Выявляются ключевые проблемы реализации национальных проектов. Раскрывается проблема оценки эффективности реализации национальных проектов Российской Федерации. Рассмотрены определенные правила и предъявляемые требования к проведению анализа качества и результатов выполнения нацпроектов. Предлагается подход к формированию системы оценки эффективности реализации национальных проектов, основанный на концепции мониторинга на базе индикаторов, характеризующих состояние достижения целей и задач национальных проектов.

This article analyzes the problems of forming an assessment of the effectiveness of national projects in the Russian Federation. The concept, essence and role of national projects in the socio-economic policy of the state are considered. The key problems of the implementation of national projects are identified. The problem of assessing the effectiveness of the implementation of national projects of the Russian Federation is revealed. Certain rules and requirements for the analysis of the quality and results of the implementation of national projects are considered. An approach to the formation of a system for assessing the effectiveness of the implementation of national projects is proposed, based on the concept of monitoring based on indicators characterizing the state of achievement of the goals and objectives of national projects.

Ключевые слова: *национальные проекты, национальные цели, реализация национальных проектов, эффективность проектов, оценка эффективности, индикаторы эффективности, развитие государства.*

Key words: *national projects, national goals, implementation of national projects, project effectiveness, performance evaluation, performance indicators, state development.*

В развитии государства национальные проекты (нацпроекты) имеют большое значение. Сущность нацпроектов определяется в контексте достижения целевых показателей и выполнения задач, указанных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты представляют собой относительно новый инструмент реализации территориальной

социально-экономической политики РФ, в связи с чем его эффективное использование осложнено рядом препятствий, требующих оперативных решений в быстро меняющихся социально-экономических условиях. Одним из наиболее значимых препятствий является несовершенство системы оценки эффективности нацпроектов, что делает актуальным исследование данной проблемы и поиска путей её решения.

Целью работы является изучение проблем формирования оценки эффективности национальных проектов в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. Применяется анализ, синтез различных информационных источников по данному направлению.

Что такое национальные проекты. Прежде всего, это современный, достойный внимательного анализа инструмент, который помогает реализовать разные задачи по развитию страны. Для того чтобы их реализовать, потребуются существенные, значительные ресурсы. Во многих ситуациях именно национальные проекты достаточно часто развивают разные инвесторы, вкладывая свои средства, ресурсы. В центре внимания – сотрудничество государства и частных лиц, заинтересованных в реализации конкретных привлекательных проектов.

С институциональной точки зрения национальные проекты являются финансовой категорией, поскольку их реализация осуществляется в сфере распределения и перераспределения денежных средств.

Наряду с институциональным подходом при изучении финансирования национальных проектов целесообразно применять методологию системного анализа, в рамках которой выделяются структурные элементы, влияющие на результаты, эндо- и экзогенные связи и цели каждого из элементов с учётом общего предназначения объекта.

Приоритетные проекты представляют собой эффективный механизм решения разных проблем, поскольку они дают возможность сконцентрировать финансовые, управленческие, технические, информационные и прочие ресурсы на важнейших для государства направлениях [6]. Нацпроекты имеют значительный потенциал для обеспечения развития социально значимых сфер, однако для достижения существенных результатов необходимо решение существующих в области их реализации проблем. В числе ключевых проблем можно выделить следующие:

- завышение значений, установленных показателей, кратное превышение реальных возможностей регионов;

- отсутствие стандартизированных форм отчётности, значительно увеличивающее объём запрашиваемых федеральными органами исполнительной власти документов о реализации региональных проектов;

- слабая проработанность индикаторов и критериев результативности выполнения нацпроектов.

Последняя проблема является наиболее актуальной, поскольку для определения эффективности реализации нацпроектов необходимо оценивать эффективность отдельных мероприятий в рамках этих проектов. Основной из проблем при оценке эффективности нацпроектов является сложность их оперативной оценки, поскольку программы невозможно оценить до момента их завершения, тогда как срок их реализации варьируется от 4 до 7 лет.

В части требований к оценке эффективности реализации национальных проектов Постановление Правительства РФ № 1288 предусматривает:

- обоснование эффективности мероприятий как общий принцип при подготовке проектов;

- обоснование эффективности механизмов реализации нацпроектов в составе предложения по проекту;

- использование содержащихся в отчёте по нацпроекту сведений при оценке эффективности деятельности участников проекта;

- оценивание эффективности расходования бюджетных средств при завершении нацпроекта;
- оценивание эффективности деятельности руководителей нацпроектов комитетом;
- представление предложений по оценке показателей результативности деятельности участников нацпроектов ведомственным проектным офисом, осуществление проверки данных по итогам анализа;
- проведение руководителем нацпроекта оценки эффективности деятельности его участников;
- осуществление руководителем нацпроекта оценки эффективности расходования бюджетных средств, которые были направлены на реализацию проекта;
- направление общественно-экспертным советом руководителю нацпроекта и проектному комитету предложений по повышению эффективности реализации проекта.

Помимо этого, можно выделить следующие основные недостатки имеющихся требований:

- отсутствие нормативной или методической базы для проведения оценки эффективности расходования бюджетных средств при реализации национальных проектов;
- отсутствие требований к оценке качества и обоснованности выбора видов финансового обеспечения нацпроектов, условий реализации соответствующих разновидностей расходов федерального бюджета и порядка определения их объёмов;
- отсутствие нормативно установленных последствий признания низкой эффективности расходования бюджетных средств в нацпроектах и/либо деятельности участников национальных проектов;
- отсутствие требований к обоснованию результативности мероприятий, механизмов их реализации и, в случае необходимости, изменения;
- отсутствие оценки результативности деятельности руководителей нацпроектов.

С целью успешной реализации национальных проектов целесообразным представляется формирование системы мониторинга, в рамках которой используется набор индикаторов, в совокупности характеризующих состояние достижения целей и задач нацпроектов. Подобная система должна давать возможность в доступной форме демонстрировать возможные резервы для достижения национальных целей. Её результативность может быть подкреплена соблюдением следующих условий:

- интеграция в методологию достижения национальных целей механизмов финансового контроля;
- обеспечение баланса между работой контрольных органов и деятельностью по достижению национальных целей;
- скоординированность действий всех участвующих в реализации нацпроектов контролирующих органов.

Таким образом, законодательство о национальной проектной деятельности в России недостаточно проработано в части требований к оценке эффективности нацпроектов. В рамках достижения целей реализации нацпроектов целесообразной является разработка системы индикаторов достижения национальных целей на региональном уровне. Формирование детальной возможности оценивания ценности нацпроектов позволяет гарантировать эффективность выполнения обозначенных задач, усовершенствовать систему финансового обеспечения реализации нацпроектов и значительно увеличить эффективность расходования средств федерального бюджета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изм. от 21.07.2020) // АО «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/557309575> (дата обращения: 04.06.2022).
2. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 24.03.2022, с изм. от 09.04.2022) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации») // СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151 (дата обращения: 04.06.2022).
3. Ажлуни А.М., Шарьгина О.Л. Национальные проекты России и их реализация // Вестник аграрной науки. 2019. № 6 (81). С. 72-76.
4. Бедняков А.С., Миэринь Л.А. Национальные проекты России: проблемы и решения // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 4 (118). С. 20-25.
5. Ботарева Е.А. Национальные проекты в инструментах реализации территориальной социально-экономической политики РФ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 1-2 (52). С. 74-78.
6. Бондаренко А.М. Методика совершенствования технико-технологической составляющей экономической безопасности / А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, А.Н. Головкин, В.П. Скворцов // International agricultural journal. 2021. №5. С. 372-391. DOI:10.24412/2588-0209-2021-10380.
7. Качанова Л.С. Мониторинг и оценка уровня финансовой безопасности региона / Л.С. Качанова, В.А. Кузминов, Т.А. Саадулаева // Экономика и предпринимательство. 2021. №9 (134). С. 528-531.
8. Качанова Л.С. Повышение эффективности единой хозяйственной политики ФТС в контексте реализации задач по обеспечению экономической безопасности России / Л.С. Качанова, В.А. Кузминов, Ю.Е. Шабашева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. №2. С. 37-41.
9. Качанова Л.С. Система управления финансовой безопасностью государства / Л.С. Качанова, А.И. Ветвинская // Столыпинский вестник. 2021. №4. URL: <https://stolypin-vestnik.ru/stolypinskij-vestnik-no-4-2020-2>. DOI:10.244122713-1424-2021-10035.
10. Лысенко А.А., Шайбакова Л.Ф. Проблемы при реализации национальных проектов российской федерации // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 1 (53). С. 234-238.

© Собгайда Е.А., 2022.